

AYBLANUVCHINING ODIL SUDLOVGA VA TERGOV HARAKATLARIGA BO'LGAN HUQUQLARINI TA'MINLASH MASALALARI

Ashirboyev Axrorjon Tirkash o'g'li

IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Obloqulova Mohinur Rashid qizi

IIV Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090035>

Insoniyat tarixidan makon va zamon tanlamaydigan eng oily mezonlardan biri, shubhasiz adolatdir. Hozirgi kunda prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan adolat tamoyili huquq sohalariga qo'yilgan bosh talablardan biri sanaladi. Zero, adolat, odillik bor yerda farovonlik, sakinat hiukm suradi, taraqqiyot ilgarilay boshlaydi, har bir yosh-u qarining ertangi kunga bo'lgan ishonchi ortib boshlaydi. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning eng oliy bosh maqsadi inson, uning huquq va erkinliklarini himoya qilish va kafolatiga qaratilgan.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 24-moddasida gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchining himoyalani sh huquqiga egaligi belgilangan. Bu huquq asnosida har qanday gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi tergov va sud jaroyonlarining istalغان bosqichida himoyalani sh huquqi ya'ni advokat xizmatidan foydalanishi yoki aksincha undan voz kechishi mumkin. Bu huquq dastlab rasman 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan "Ison huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" da keltirilgan. O'zbekiston ham Mustaqilikka erishgach bu huquq institutini huquq sohalariga keng va majburiy tarzda targ'ib etib, nazorat qilib kelmoqda.

Zero, inson uchun eng oliy ne'matlardan biri bu uning erkidir. Uning erki esa huquqlar tomonidan himoya qilinadi. Bu himoya huquqi subyektlaridan biri bu – ayblanuvchi sanaladi. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat – protsessual kodeksining 45-moddasiga ko'ra, " Ayblanuvchi ushbu Kodeksda belgilangan tartibda ayblanuvchi tariqasida ishda ishtirok etishga jalb qilinishi haqida qaror chiqarilgan shaxsdir. Ayblanuvchi sudda sudlanuvchi deb, hukm chiqarilganidan keyin esa, mahkum yoki oqlangan deb ataladi."

Ayblanuvchining himoyalani sh huquqidan foydalanish imkoniyatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 46-moddasida nazarda tutilgan bo'lib, uning protsessual huquq va majburiyatlariga ko'ra, ayblanuvchi o'zining nimada ayblanayotganini bilish, qamoqqa olinganligi va turgan joyi to'g'risida advokatga yoki yaqin qarindoshiga telefon orqali qo'ng'iroq qilish yohud xabar berish, himoyachiga ega bo'lish, hamda uchrashuvlarning soni va davom etish vaqti cheklanmagan holda u bilan holi uchrashish, o'ziga qo'yilgan ayblov yuzasidan hamda ishning boshqa har qanday holatlari bo'yicha ko'rsatuvlar berish yohud ko'rsatuvlar berishdan bosh tortish va ko'rsatuvlaridan jinoyat ishiga doir dalillar sifatida uning o'ziga qarshi foydalanilishi mumkinligi haqida xabardor bo'lish, o'z ona tilidan hamda tarjimon xizmatidan foydalanish, o'zining himoyalani sh huquqini shaxsan o'zi amalga oshirish, iltimosnoma berish va rad qilish, dalillar taqdim etish, surishtiruvchi yoki tergovchining ruxsati bilan tergov harakatlarida ishtirok etish, surishtiruv yoki dastlabki tergov tamom bo'lganidan so'ng ishning barcha materiallari bilan tanishib chiqish hamda undan zarur ma'lumotlarni yozib olish, materiallar va hujjatlardan texnik vositalar yordamida o'z hisobidan ko'chirma nusxalar olish yoki ulardagi ma'lumotlarni o'zga shaklda qayd etish, jinoyat ishining surishtiruvchi, tergovchi yoki prokuror tomonidan

tugatilganligiga qarshi e'tiroz bildirish hamda sud muhokamasi o'tkazilishini talab qilish, sud tomonidan ish bo'yicha dastlabki eshituv o'tkazilayotganda ishtirok etish, yarashuv to'g'risidagi, amnistiya aktini qo'llash haqidagi ishlar bo'yicha, birinchi instansiya va apellyatsiya instansiyasi sudining majlislarida, sudning ruxsati bilan esa, kassatsiya va taftish instansiyasi sudining majlislarida ishtirok etish, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sudning harakatlari hamda qarorlari ustidan shikoyatlar berish, sud majlisining bayonnomasi bilan tanishish hamda u haqda o'z mulohazalarini bildirish, ish bo'yicha keltirilgan protestlar, apellyatsiya, kassatsiya va taftish shikoyatlaridan xabardor bo'lish va ularga nisbatan e'tirozlar bildirish huquqiga ega. Bundan tashqari ayblanuvchining ushbu kodeksda belgilab qo'yilgan va bajarilishi shart bo'lgan bir qancha majburiyatlari mavjud.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sud Plenumining "Gumon qilinuvchi va ayblanuvchini himoya huquqi bilan ta'minlashga oid qonunlari qo'llash bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 2003-yil 19-dekabr 17-sonli qarori 5-bandida "Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi zimmasiga ko'rsatuv berish majburiyati yuklanishi mumkin emas, o'z aybsizligini yoki ish bo'yicha biron-bir holatni isbotlash ma'suliyatini yuklashga ham yo'l qo'yilmaydi. Qonunga asosan bunday majburiyat jinoyat ishini yuritishga mas'ul bo'lgan davlat organlari mansabdor shaxslarining zimmasiga yuklatilgan. Aybdorlikka oid barcha shubhalar, agar ularni bartaraf etishning imkoni bo'lmasa, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi foydasiga hal qilinishi kerak. Qonunni qo'llashda kelib chiqqan har qanday shubha ham uning foydasiga hal qilinishi kerak." Himoyalashning kafolati sifatida, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchiga hioya tayinlanishi shart bo'lgan holatlarni belgilab qo'ygan, bu talablarga rioya etmaslik jinoyat-protsessual qonuni normalarii jiddiy buzish deb hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, barcha jinoyat ishlarida har qanday shaxs jinoyat sodir etmasin u eng avvalo inson. Uning huquq va erkinliklari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa qonun normalri bilan himoya qilinadi va kafolatlanadi.

References:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.